

BUDGET AND FINANCIAL PRIORITIES IN THE EDUCATIONAL SECTOR OF RELIGIOUS MINORITIES IN KARNATAKA: AN ANALYSIS OF BUDGET 2013-14 TO 2017-18

Rajendraprasad

Ph.D Scholer, Dept of Political Science, Bangalore University-560056

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

The Government of India and the State Government of Karnataka, while maintaining unity in diversity, are working towards the all-round growth and development of the religious majority Hindu community, while working towards the prosperity of the religious minority Muslim, Christian, Buddhist, Jain, Sikh, and Parsi communities. As per the 2011 census, the Karnataka government has been formulating special schemes for the welfare of religious minority communities, which constitute 9600475 out of a total population of 61095297 in Karnataka, i.e. 15.92% of the total population, and has been allocating a specific amount of money in the budget of each financial year for their social, economic, political, cultural and educational advancement. This article has attempted to shed light on the financial resources allocated and spent by the Karnataka government for the educational activities of religious minority communities out of a total of Rs. 748338.30 crore in the 5 financial years from 2013-14 to 2017-18, namely Rs. 6050 crore, and on the educational performance of this community.

**ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಆದ್ಯತೆಗಳು: ೨೦೧೩-೧೪ ರಿಂದ
೨೦೧೭-೧೮ ರ ಆಯವ್ಯಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ**

Rajendraprasad

Ph.D Scholer, Dept of Political science, Bangalore university-560056

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರ ಸರ್ವತೋಮುಖ

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ್, ಸಿಖ್, ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ೬೦೦೯೫೨೯೭ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ೯೬೦೦೪೭೫ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ೧೫.೯೨% ಜನರಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ೨೦೧೨-೧೪ ರಿಂದ ೨೦೧೭-೧೮ ರವರೆಗಿನ ೫ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ೭೪೮೩೩೮.೨೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ೬೦೫೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಈ ಸಮುದಾಯದವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆ ಸಮಾಜದ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು - ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ (೨೦೧೧ ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ) ಜೈನ ಸಮುದಾಯವು ೯೪.೯% ಇದ್ದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯವು ೮೪.೫% ಇದ್ದು ಎರಡನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ಸಮುದಾಯವು ೮೧.೩% ರಷ್ಟಿದ್ದು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯವು ೭೫.೪% ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವು ೬೮.೫% ರಷ್ಟಿದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ದಲ್ಲಿಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೈನ ೮೮.೩೩% ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ೯೦.೮೦% ಬೌದ್ಧ ೭೬.೧೧% ಸಿಖ್ ೮೫.೬೪% ಮುಸ್ಲಿಂ ೭೮.೮೯% ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್(೯೦.೮೦%) ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವ ಸಮುದಾಯವಾದರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೌದ್ಧ (೭೬.೧೧%) ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ

೨೦೧೨-೧೪ ರಿಂದ ೨೦೧೭-೧೮ ಆಯವ್ಯಯದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಂಶವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದೆ

೨೦೧೨-೧೪ ಆಯವ್ಯಯ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ೨೦೧೨-೧೪ ರ ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ೬೭೬ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಯೋಜನೆಗೆ ೬.೫೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಎಂಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ೧೦ ಕೋಟಿ

ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ೮೬ ಹೊಸ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ೩೪ ವಸತಿನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಈ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ೧೦ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಇನನು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

೨೦೧೪-೧೫ ಆಯವ್ಯಯ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ೨೦೧೪-೧೫ ರ ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ೮೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ೧೦೦೦ ರೂ.ಗಳಿಂದ ೧೧೦೦ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ೯೦೦ ರೂ.ಗಳಿಂದ ೧೦೦೦ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅನುದಾನಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭೋಜನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ೬೦೦ ರೂ.ಗಳಿಂದ ೭೫೦ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ ಮಿತಿಯನ್ನು ೧೫ ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಂದ ೧ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ೧೦೦ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇ-ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ೧೫ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ S೮P ಯೋಜನೆಯಡಿ ೭೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದು, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ೬೦ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ನೂತನ ೫೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದಾಗಿ ಈ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ೩೦ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ೨೪.೬೫ ಕೋಟಿ ರೂ. ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ೧೨೪ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ೬.೨ ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ೨ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿ. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ೫ ಕೋಟಿ ರೂ. ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

೨೦೧೫-೧೬ ಆಯವ್ಯಯ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ೨೦೧೫-೧೬ ರ ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ೧೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್-ಕಮ್- ಮೀನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು ೧೦.೧೬ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೨೦೧೮.೨೬ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ೧೦೬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ೫ ಹೊಸ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲಾ/ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ೨ ನವೋದಯ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿಯೇ ೪ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ೨ ಮೊರಾರ್ಜಿದೇಸಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ನಂತರದ ೫ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು, ೨ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ೬ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಒಳಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗರಿಷ್ಠ ೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಸಂಗ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ೬ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ೧೫ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಒಳಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ೧೦ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.೫೦ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುವುದಾಗಿ ಈ ಆಯವ್ಯಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ೨೫೦ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೬೫ ವಸತಿಶಾಲೆ /ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

೨೦೧೬-೧೭ ಆಯವ್ಯಯ

೨೦೧೬-೧೭ ರ ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ೧೨೭೪ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉತ್ತಮತೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ನೊಡುವುದಾದರೆ. ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೧೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ/ವಸತಿಶಾಲೆ/ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿಶಾಲೆಗಳು, ೧೦ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ೨ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದರಸಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಲು - ೫೦ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿ ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಆಹಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ೨೦೦ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಫಿಲ್. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನೀಡುವುದು. ಬೀದರ್‌ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಾವನ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ೫೦೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹುಮಾನ ದ ಮೂಲಕ - ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ೧೦,೦೦೦ ರೂ. ಮತ್ತು ೨೦,೦೦೦ ರೂ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ

ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಜೈನ್, ಸಿಖ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ - ೧೨೫ ಕೋಟಿ ರೂ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

೨೦೧೨-೧೮ ಆಯವ್ಯಯ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ೨೦೧೨-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ೨,೨೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ೨,೭೫೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಾಗಿ ಈ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಉಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ತರಲು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ / ಜಾಗದಲ್ಲಿ ೨೦೦ ಮೌಲಾನ ಆಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ೨ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ||೭, ||೪, ||೮೨ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗಗಳ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಲಾ ೨ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒ೮೮೮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ೧೫ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ / ಮಾದರಿ / ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆ / ವಸತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ/ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಆಹಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ೧೦೦ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ೧೦೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ / ೭೦ ವಸತಿ ಶಾಲೆ / ೧೧ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ತರಬೇತಿ, ಐಐಟಿ, ಐಐಎಂ ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯದ ೧೦೦೦ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲಕ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ಅನಾಥಾಲಯ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ೨ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಪದವಿಧರರ ಮಾಸಿಕ ತರಬೇತಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ೨೦೦೦ ರೂ.ಗಳಿಂದ ೪೦೦೦ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕೊಷ್ಟಕ- ೧: ೨೦೧೨-೧೪ ರಿಂದ ೨೦೧೨-೧೮ ವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಆಯವ್ಯಯದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯ (ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಆಯವ್ಯಯ (ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)
01	2013-14	117816.30	676
02	2014-15	138008	800
03	2015-16	142534	1000
04	2016-17	163419	1374
05	2017-18	186561	2200
	ಒಟ್ಟು	748338.30	6050

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೨೦೧೩-೧೪ ರಿಂದ ೨೦೧೭-೧೮ ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ೦೫ ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ- ಪ್ರಕಾರ ೦೫ ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೭೪೮೩೩೮.೩೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ೬೦೫೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಪಾಲನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾರು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ, ೨೦೧೩-೧೪ ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೧೭೮೧೬.೩೦ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ೬೭೬ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎರಡನೆ ಬಜೆಟ್‌ನ್ನು ೨೦೧೪-೧೫ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೩೮೦೦೮ ಕೋಟಿ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ೮೦೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್‌ನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಸುಮಾರು ೧೨೪ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ೮೪% ಶೇಕಡವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಬಿತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ೨೦೧೫-೧೬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ಬಜೆಟ್‌ನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್‌ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ೧೪೨೫೩೪ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಾತ್ರದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ೧೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ

ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವಧಿಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ೨೦೧೬-೧೭ ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ೧೬೨೪೧೯ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ೧೬೨೪ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ೫೦% ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಜೆಟ್‌ನ್ನು ೨೦೧೭-೧೮ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ೧೮೬೫೬೧ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್‌ನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸುಮಾರು ೨೨೦೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ೦೫ ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ / ಪಿ ಯು ಸಿ /ಪದವ ತರಗತಿಗಳ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ೩೦೦೦ ರೂ/ ೪೦೦೦ ರೂ / ೫೦೦೦ರೂ ಗಳ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ೨ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.s

ಕೊಷ್ಟಕ- ೨: ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ		ಶೇಕಡವಾರು	
		ಆರ್ಥಿಕ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ (ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ (ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ (ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆ)
01	2013-14	8	25000	4	10000	50	40
02	2014-15	5	12500	5	12645	100	101.16
03	2015-16	5	12500	3.75	9375	75	75
04	2016-17	5	4166	1.50	1000	30	24

05	2017-18	15	6500	8.5139	1625	76	33
	ಒಟ್ಟು	38 ಕೋಟಿ	60666	22.7639	34645	66.2%	54.63%

ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ-೨ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ೫ ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ೨೦೧೨-೧೪ ರಿಂದ ೨೦೧೭-೧೮ ವರೆಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ೨೮ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ೬೬.೨% ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಖರ್ಚುಮಾಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ೨೪೬೪೫ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುವರು. ಈ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದಾದರೆ, ೨೦೧೨-೧೪ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೨೫೦೦೦ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ೦೮ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ೦೪ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ೧೦೦೦೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ೪೦% ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ೨೦೧೪-೧೫ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ೧೨೫೦೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ೦೫ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ೦೫ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ೧೨೬೪೫ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ೧೦೦% ಕ್ಕೆ ೧೦೧.೧೬ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ೦೫ ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯು ಆಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ೨೦೧೫-೧೬ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ೧೨೫೦೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ರೂ. ೦೫ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ೯೨೭೫ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ೨.೭೫ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾಡಿ ೭೫% ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ೨೦೧೬-೧೭ ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ೪೧೬೬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ೦೫ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ೧.೫ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾಡಿ ೧೦೦೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ೦೫ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ೨೪% ಶೇಕಡವಾರು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಅವಧಿ ೨೦೧೭-೧೮ ರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ

ಸಮುದಾಯದ ಸುಮಾರು ೬೫೦೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೫ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ೮.೫೧೨೯ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ೧೬೨೫ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ೩೩% ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ೦೫ ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ೨೦೧೨-೧೮ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ೧೫ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯದವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ೮.೫೧೨೯ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವರುಗಳ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅರಿವು ಯೋಜನೆಯ (ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಲ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಅರಿವು ಯೋಜನೆಯ (ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಲ) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಎಂ.ಬಿ.ಎ, ಎಂ.ಸಿ.ಎ, ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಡೀಪ್ಲೊಮಾ, ಬಿ.ಎಡ್ ಮುಂತಾದ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ೧೦೦೦ ರೂ ಇಂದ ೬೫೦೦ ರೂ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೆ ನಿಗಮವು ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸಾಲವು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಿತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ವಾಷಿಲುಕ ಶೇ.೨ ರ ಸೇವಾಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೊಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ-೩: ಅರಿವು ಯೋಜನೆಯ (ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಲ) ೨೦೧೩-೧೪ ರಿಂದ ೨೦೧೬-೧೮ ವರೆಗಿನ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ		ಶೇಕಡವಾರು	
		ಆರ್ಥಿಕ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ (ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ (ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ (ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆ)
01	2013-14	36	14440	16.3005	6378	49.39	44.29
02	2014-15	50	16667	60.6327	22414	121.26	134.48
03	2015-16	53	17667	65.0027	22004	122.65	124.55

04	2016-17	76	25330	47.4775	13111	62.47	51.75
05	2017-18	100	25000	45.2124	12260	45	49
	ಒಟ್ಟು	315	99067	234.6258	76167	71.154%	80.8%
		ಕೋಟಿ					

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಕಾಲ-ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅರಿವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ೨೦೧೪-೧೫ ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರಿಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ೨೦೧೧-೧೨ ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಇಲಾಖೆಯು ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ೨೦೧೩-೧೪ ರಿಂದ ೨೦೧೭-೧೮ರ ೦೫ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ೯೯೦೬೭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ೩೧೫ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ೨೩೪.೬೨೫೮ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡಿ ೭೬೧೬೭ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾರು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದಾದರೆ, ೨೦೧೪-೧೫ ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ೧೬೬೬೭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ೫೦ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ೨೨೪೧೪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೬೦.೬೩೨೭ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ೦೫ ವರ್ಷದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದಾದರೆ, ಒಟ್ಟು ೩೧೫ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ೯೯೦೬೭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ೭೧.೧೫೪% ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿ ೮೦.೮% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಯೋಜಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ಮುಜುವಾತಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಕೋಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಂಖ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಬಜೆಟ್‌ನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಾದರೂ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಮತ್ತು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಅರಿವು ಯೋಜನೆಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ೨೦೧೩-೧೪ ರಿಂದ ೨೦೧೭-೧೮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೋಜಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಂದ ಸಾಬಿತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬೋಧಕ-ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯವ್ಯಯ 2013-14, (12 July 2013). <https://finance.karnataka.gov.in/en>, pp. 69-71.
- ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯವ್ಯಯ 2014-15, (14 February 2014). <https://finance.karnataka.gov.in/en>, Pp-62-66.
- ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯವ್ಯಯ 2015-16, (13 March 2015). <https://finance.karnataka.gov.in/en>, pp.72-76.
- ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯವ್ಯಯ 2016-17 (18 March 2016). <https://finance.karnataka.gov.in/en>, pp. 20-22.
- ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯವ್ಯಯ 2017-18 (15 March 2017). <https://finance.karnataka.gov.in/en>, pp. 100-109.
- Abdul Aziz, (Edited) (2018). "Education promotion efforts of the director of minority welfare in respects of minorities", Centre for study of social exclusion and inclusive policy national law school of India university, Bangalore.
- <https://dom.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Reports/Education%20Promotion.pdf>. Pp. 15

- ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2014-15, (March 2014). <https://des.karnataka.gov.in/info-4/Economics+Survey/Reports/en>, Pp. 648-654
- ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2016-17, (March 2016). <https://des.karnataka.gov.in/info-4/Economics+Survey/Reports/en>, Pp. 685-90
- ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2017-18, (February 2018). <https://des.karnataka.gov.in/info-4/Economics+Survey/Reports/en>, Pp.760-769.
- ಕೆ.ಎನ್. ಲಿಂಗಪ್ಪ., (೨೦೨೪). ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತರಂಗ, ಅಭಿರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು.
- ಗಿರೀಶ ಕೋಟೆ., (ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೨). ಸಮರ ಸೇನಾನಿ-ನ್ಯಾಯ ಪರ ರಾಜಕಾರಣದ ದಿಟ್ಟ ದನಿ. ಅಕ್ಷರ ಮಂಡಲ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಕೆ.ಎನ್. ಲಿಂಗಪ್ಪ., (೧೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೪). ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಹಾದಿ. ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ಪು.ಸಂ. ೦೬.
- ಎನ್. ಶಿವರಾಮ್., (ಮಾರ್ಚ್ ೦೮, ೨೦೨೪). ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಎಂಬುದು ನಿಜವೇ?, ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ಪು.ಸಂ. ೦೭.